

UNIVERSO LÚDICO E A PSICOMOTRICIDADE

[Educação, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 27/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10213545

Aline Ferreira Da Silva

Ana Lucia Araujo Fernandes

Nery Raiza Souza Matos Xavier

AgdaBarreto De Oliveira

Elisangela Dos Santos Bezerra

Suell Barreto De Oliveira

Delza Maria Pereira Silva

Edinária Costa Do Nascimento

Luana Vilarinho Melo

Vanusa Lima Barbosa da Silva

Prof. Esp. Elisiane Medianeira Moro Tolio

RESUMO: O estudo apresenta os resultados de uma pesquisa envolvendo A Importância das Atividades Lúdicas e do Movimento Corporal no desenvolvimento físico, intelectual e social da criança. A escolha deste tema surgiu da necessidade de compreender e conhecer a importância de se trabalhar com jogos, brinquedos e brincadeira no processo de alfabetização do aluno. Para tanto, fez-se uso das pesquisas qualitativa, exploratória e descritiva, pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi a partir do aporte de autores como

Fachin (2005), Garaudy (1980), Marinho (2007) e Freire (1991). Para melhor compreensão do tema e da pesquisa de campo, o trabalho foi realizado em uma turma do 2º ano, em uma escola de rede municipal em um bairro periférico de Barra do Garças, por meio da análise do PPP, observação e entrevista com a professora, com o objetivo de compreender o ensino do movimento do corpo humano, por meio das atividades lúdicas e na prática pedagógica. A partir dos estudos teóricos e das experiências vivenciadas na escolacampo, comprovou-se a hipótese inicial de que quando a aprendizagem acontece por meio do movimento há uma integração entre corpo e mente, o que facilita o processo de alfabetização; assim como foram atingidos os objetivos de apresentar como a ludicidade e a psicomotricidade se relacionam na formação educacional e no desenvolvimento infantil, de conhecer a contribuição das atividades lúdicas e motoras no processo de ensinoaprendizagem. Conclui-se que é importante trabalhar com o lúdico e psicomotricidade na prática pedagógica.

PALAVRAS CHAVE: Lúdico. Psicomotricidade. Educação Infantil.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo teve o objetivo de apresentar os resultados de uma pesquisa sobre a Importância da Atividade Lúdica e da Psicomotricidade, para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental.

O interesse pelo tema surgiu no decorrer do curso de pedagogia, na prática de Estágio Supervisionado e nos projetos realizado nas escolas, nos quais se pode observar o comportamento e envolvimento dos alunos durante as atividades lúdicas propostas e o quanto os mesmos se desenvolviam com facilidade, quando se tratava de atividades envolvendo jogos e brincadeiras.

Partindo daí surgiu, o problema: Como acontece o ensino envolvendo o movimento e por que ele é tão importante no processo de ensino e aprendizagem? Partindo da hipótese de que quando a aprendizagem

acontece por meio do movimento, há uma integração entre corpo e mente, o que facilita o processo de alfabetização.

A pesquisa propõe, como objetivo geral, apresentar como a ludicidade e a psicomotricidade se relacionam na formação educacional e no desenvolvimento infantil; como objetivos específicos, a proposição é conhecer a contribuição das atividades lúdicas e motoras no processo de ensino aprendizagem, analisar a importância do professor nas atividades lúdicas e psicomotoras, compreender a importância da ludicidade no processo de alfabetização.

A metodologia fundamentou-se nos princípios da pesquisa qualitativa, por meio de instrumentos como a pesquisa bibliográfica realizada em materiais publicados, como livros, revistas, fontes de internet e outros; A pesquisa documental, por meio da análise do PPP e do planejamento anual e a pesquisa campo foi realizada por meio da observação de uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental e a entrevista com a professora, para entender sua percepção sobre metodologias envolvendo o lúdico e a psicomotricidade.

A fundamentação teórica se deu a partir de autores como GARAUDY (1980), que fala sobre o corpo como o instrumento mais importante que o ser humano disponibiliza para trabalhar e se transformar; MARINHO (2007), que relata a respeito das atividades lúdicas e sua importância no ensino aprendizagem e FREIRE (1991), que diz que o corpo e a mente devem ser entendidos como componentes que integram um único organismo e que ambos devem ter assento na escola.

Os resultados da pesquisa serão relatados em três sessões; na primeira, analisou-se a importância do lúdico na formação da criança; na segunda, discutiu-se sobre como a psicomotricidade pode contribuir no desenvolvendo do movimento humano e sua importância na aquisição do conhecimento; e, finalizando, a terceira sessão, que relata os dados levantados na pesquisa de campo.

Espera-se com essas informações promover reflexões a respeito do uso de atividades lúdicas e psicomotoras, no contexto escolar, devido a sua importância no desenvolvimento das crianças.

2 A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA FORMAÇÃO DA CRIANÇA

O lúdico é uma atividade importante para o desenvolvimento da criança, pois cada criança é um ser único, com experiências e dificuldades diferenciadas. Para se conquistar com eficácia um processo de ensino aprendizagem, é importante que o professor utilize os mais variados tipos de ensino, entre eles as atividades lúdicas; essas atividades precisam estimular o interesse, a criatividade, a interação, a capacidade de observar e relacionar conteúdos e conceitos. O espaço para a valorização das atividades precisa ser um ambiente agradável e onde as crianças venham a se sentir descontraídas e confiantes.

Froebel (1826) foi o primeiro pedagogo a incluir o jogo no sistema educativo, acreditando que as crianças aprendem por meio do brincar; para isso, era necessário que o professor fornecesse situações e materiais para jogos.

A valorização do jogo no processo educativo da criança vem sendo apoiada por educadores contemporâneos, considerando que a criança é um ser feito para brincar e o jogo é um artifício encontrado para envolver a criança em seu desenvolvimento físico e mental. A atividade lúdica se tornou uma estratégia importante no processo de aprendizagem da criança, pois a mesma tem poder de atuar em funções psicológicas, intelectuais e morais, seguida de atividades motoras que auxiliam no desenvolvimento da memória, avaliação e resolução de problemas, visto que são uma fonte de prazer e descoberta para a criança.

Sendo assim, o lúdico tem grande valor educativo contribuindo com o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas e questões que envolvem o processo de aprendizagem, além de ser, na prática docente,

objeto de constante reflexão quando se trata da maneira como são abordadas as diferentes formas de conhecimento.

Para que se possa efetivar o processo educativo, é necessário que seja ofertado à criança diversidade de atividades motoras, mantendo uma aproximação em relação às diferenças, isso por que se percebe o corpo como uma relação ligada à outras dimensões, como a emocional, mental e estética, ou seja, considera o ser humano como uma totalidade. A esse respeito, Marinho destaca que:

[...] não basta praticar exercícios físicos, é necessário desenvolver a consciência corporal. A consciência corporal é vital para um ajustamento harmonioso da personalidade, para a saúde pessoal integral, para uma comunicação eficiente e eficaz, para o processo profissional que, hoje mais que nunca, exige um corpo saudável, capaz de lidar adequadamente com o estresse e a tensão do dia-a-dia com as emoções.
(MARINHO, 2007, p.3334)

Partindo dessa ideia, o papel da ludicidade é promover o desenvolvimento integral da criança considerando o movimento corporal como síntese de todas as dimensões humanas, sendo capaz de criá-los e recriá-los, seja historicamente ou evidenciado pelos fatos culturais.

Para compreender essa relação do corpo com o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, é necessário falar sobre os jogos, as brincadeiras, que são atividades lúdicas relacionadas à toda atividade que promova o aprender com prazer, com o brincar, sendo uma metodologia muito utilizada para estimular o desenvolvimento da

criança; o lúdico tem origem simbólica, na qual as imagens auxiliam no ensino da criança.

O jogo é uma atividade física ou intelectual, que pode ser utilizado para fins educacionais já que transmite o respeito às regras e também como objetivo de distração para a mente e o corpo, já que proporcionam diversão ao executá-lo.

A brincadeira também está presente no lúdico, sendo uma forma importante de comunicação, visto que é por meio do brincar que a criança se representa no processo de aprendizagem nos anos iniciais, por facilitar a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo uma relação estreita com a aprendizagem.

Partindo desses conceitos, é de fundamental importância a utilização de atividades lúdicas como recursos didáticos. Essa prática pedagógica possibilita ao professor organizar atividades com as crianças, permitindo-lhes vivenciar situações de ensino-aprendizagem, elaborando seus conhecimentos, conquistas e dificuldades. Nessa perspectiva, Marinho contribui ao pontuar que:

A presença da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem é de fundamental importância, principalmente quando se trata de criança. Podemos dizer que ela envolve o universo da brincadeira, do jogo, do brinquedo e da própria atividade lúdica. (MARINHO, 2007, p.89)

Sendo assim, o foco principal do trabalho na educação infantil se volta para o desenvolvimento e descoberta do corpo, com o propósito de refletir sobre a complexidade de descobri-lo. Para tanto, é necessário que escola e família estejam dispostos e preparados para ensinar e proporcionar um bom desenvolvimento corporal, o que é reforçado por Gaudy,

O corpo é o instrumento mais importante que o ser humano disponibiliza para trabalhar, se transformar. A pessoa quando dança utiliza o corpo

experimentando diversas sensações, descobrindo inúmeras possibilidades de se movimentar, de se conectar consigo mesmo, descobrindo formas de se sentir bem com seu próprio corpo (GARAUDY, 1980, p.14).

Assim, o corpo é uma estrutura que serve de suporte para aprendizagem, sendo de fundamental importância para a criança construir sua própria imagem corporal, mediante ao desenvolvimento de seu corpo e de suas capacidades motoras básicas, descobrindo seus movimentos, suas possibilidades e seus limites.

A criança que é estimulada a se movimentar tem mais disposição para explorar o meio em que vive, aprimora a mobilidade e se expressa com mais liberdade. A relação entre o desenvolvimento dos sentimentos e da inteligência é cada vez maior quando se fala de desenvolvimento corporal, deixando pra trás a visão tradicional que separava corpo e mente, razão e emoção; essas descobertas feitas pelo corpo são aprendizados efetivos, são saberes adquiridos e colocados em uso, o que favorece a construção da personalidade integral.

Assim, o lúdico, ou seja, as brincadeiras, jogos e brinquedos na Educação Infantil, são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, pois são atividades primárias, que trazem benefícios nos aspectos físico, intelectual e social, visto que é brincando que a criança desenvolve a identidade e a autonomia, a capacidade de socialização, de interação e socialização.

3 A PSICOMOTRICIDADE E A AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO

O termo psicomotricidade surgiu por meio de um discurso médico, mais precisamente neurologista que afirma que a psicomotricidade tem como prioridade o estudo do movimento em si. Os primeiros trabalhos realizados em psicomotricidade tinham uma proposta educacional e um caráter terapêutico, sempre se preocupando com funções psicomotoras; esta ação tinha como alvo sujeitos que apresentavam déficits motores e cognitivos.

Diante disso, psicomotricidade é a ciência que estuda o homem e seu movimento, auxiliando na construção de sua personalidade, organizando o cognitivo da criança, sendo uma ação realizada pelo indivíduo como resultado de uma ação do sistema nervoso sobre a musculatura, como resposta à estimulação sensorial.

A contribuição da psicomotricidade nos anos iniciais é considerada de grande significância por ser trabalhada de maneira expressiva e desenvolvendo, mais profundamente, a consciência corporal, o que contribuirá nas fases seguintes da criança que, além de se divertirem, irão aprender a criar, inventar e se relacionar melhor com o meio social.

Para trabalhar com a psicomotricidade, é fundamental que o educador conheça os conceitos básicos, para que compreenda o desenvolvimento de cada criança e a importância dessa no desenvolvimento humano, no que complementa Marinho:

A compreensão relativa ao desenvolvimento psicomotor é importante para que o professor, em sua atuação na Educação Infantil ou nas séries iniciais, possa utilizar-se desses conhecimentos para estimular as crianças de maneira que estas possam ter sucesso em sua vida escolar. (MARINHO, 2007, p. 64).

Nesse sentido, as atividades psicomotoras têm a finalidade de verificar a dinâmica da coordenação psicomotora, sensório-motora, equilíbrio, percepção, linguagem, lateralidade e o perfil da criança, o que é reforçado por FONSECA:

[...] a Psicomotricidade envolve toda a ação realizada pelo indivíduo que represente suas necessidades e permitam sua relação com os demais. É a integração psiquismo-motricidade. De uma maneira estática, a motricidade pode ser definida como o resultado da

ação do sistema nervoso sobre a musculatura, como resposta à estimulação sensorial. Enquanto que o psiquismo poderia ser considerado como o conjunto de sensações, percepções, imagens, pensamentos, afeto, etc. (FONSECA, 2008, p. 15-16).

Assim, a psicomotricidade envolve o psiquismo e a motricidade, buscando um desenvolvimento global, tendo como foco aspectos afetivos, motores e cognitivos. Por isso, o intuito de estudos voltados ao desenvolvimento motor infantil é o de auxiliar pedagogos e professores, para que possam vir a entender os conceitos da psicomotricidade no desenvolvimento do aluno.

A psicomotricidade promove o desenvolvimento harmonioso da criança, na Educação Infantil, porque é trabalhada por meio de atividades que promovem movimento, há jogos e brincadeiras que estimulam a aprendizagem e permitem que a aprendizagem seja significativa para a criança.

Sendo assim, o atendimento na educação infantil deve vir ao encontro com as necessidades básicas da criança, pois a infância é um período intenso, onde fantasia e movimentos corporais tomam conta de quase todo o tempo da criança. Na sala de aula, fatores como a lateralidade, organização e noção espacial e esquema corporal devem ser trabalhados para melhorar as dificuldades dos alunos.

Com a psicomotricidade é possível desenvolver nas crianças as três áreas inerentes ao comportamento da natureza humana (cognitiva, afetivo-social e psicomotoras) e, ainda, respeitando as individualidades e realidade de cada criança. Os estudos dos benefícios da psicomotricidade na educação infantil têm como relevância o desenvolvimento em relação ao contexto sociocultural em que a criança está inserida, a fim de que as

atividades propostas e a metodologia a serem utilizadas estejam de acordo com as necessidades infantis, respeitando suas limitações e individualidades.

A partir dessas considerações, torna-se indispensável que as escolas trabalhem a psicomotricidade com as crianças, pois através dela as crianças podem elaborar seus movimentos e relacionar-se com tudo o que está em sua volta e desenvolver-se integralmente.

4 A LUDICIDADE E A PSICOMOTRICIDADE NA ESCOLA

A pesquisa de campo foi realizada em uma escola da rede municipal, localizada em um bairro periférico do município de Barra do Garças, que atende 732 alunos do Ensino Fundamental, nos períodos matutino e vespertino.

De acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP, a escola conta como apoio as atividades pedagógicas uma quadra coberta poliesportiva, coberta, com espaço amplo para lazer e esporte, sala de refeitório, sala de recursos, biblioteca, sala de computação, 12 salas de aula, secretaria, sala dos professores e sala de gestão.

Como diferencial, a escola também oferta o programa Mais Educação, uma estratégia do Ministério da Educação, que tem como objetivo melhorar a aprendizagem da criança por meio de ações, brincadeiras e brinquedos prazerosos. Essas brincadeiras são de caráter lúdico, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e, sendo assim, a escola oferece diversos jogos pedagógicos, trabalhando a maneira lúdica de ensinar, aprendendo e brincando com a educação física, a educação psicomotora e educação corporal.

No PPP consta, em relação ao lúdico, que a disciplina de arte disponibiliza para o aluno a expressão e comunicação através das artes, com o objetivo de desenvolver a imaginação e coordenação motora, motricidade manual e o esquema corporal e que a disciplina de Educação Física tem o objetivo

de aprofundar o direito de aprendizagem por meio de jogos e brincadeiras, desenvolver agilidade, velocidade, equilíbrio e orientação espacial por meio de jogos recreados, executar movimentos naturais benéficos (correr, saltar, lançar e outros) mantendo o caráter lúdico do movimento e a forma natural dos movimentos.

Ainda segundo o PPP, a proposta metodológica da escola é de:

[...] trabalhar o contato manual com diversos tipos de materiais de formas e tamanhos diferentes, desenvolver os elementos básicos de psicomotricidade, esquema corporal, coordenação motora grossa, a lateralidade a capacidade de expressão, criatividade, conhecimentos e identificação de possibilidades corporais por meio de experiências motoras, conhecer jogos e brincadeiras criados na rua adaptando para dentro do ambiente escolar. Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos diversos e ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças, jogos e demais situações. Atividades corporais como explorar e ampliar as possibilidades de posturas, gestos e ritmos corporais. Vivenciar as diversas atividades físicas através de gestos, socialização e espírito de equipe para explorar diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, como a força, velocidade, resistência e flexibilidade conhecendo gradativamente os limites e as potencialidades do seu corpo. (Projeto Político Pedagógico, 2014, S/P)

Após analisar a proposta de ensino oferecida pela escola, foi realizada a observação em sala de aula, como intuito de conhecer, na prática, o que foi proposto no PPP, além de observar como o professor utiliza os recursos disponibilizados para a realização das atividades.

A sala observada, do 2º ano do Ensino Fundamental, tem 20 alunos, é climatizada, bem decorada com cartazes e desenhos, alfabeto exposto na parede. A professora regente da turma é formada em Pedagogia, com Especialização em Psicopedagogia, tendo 2 anos de experiência.

No período de observação, a professora aplicou uma atividade incentivando a reciclagem; a atividade proposta foi a confecção de um brinquedo chamado bilboquê, utilizando garrafas pet, barbante e tinta guache. Este brinquedo possibilita a criança, através da brincadeira, desenvolver a motricidade, noção espacial e a lateralidade, aprimora a capacidade de percepção e o reflexo. O objetivo era que a criança construísse seu próprio brinquedo utilizando materiais descartáveis, estimulando a criatividade dos alunos. Quando questionada sobre quais os seus conhecimentos a respeito do lúdico, a mesma relatou que:

Para mim, é o ato de brincar, uma forma diferenciada de trabalhar com os alunos, através de jogos e brincadeiras, uma forma de desenvolver novas criatividade ou conhecimento. Em sala, costuma trabalhar com atividades voltadas para o lúdico como a dinâmica de estourar os balões com algumas palavras simples e complexas dentro, então coloco um número de acordo com as palavras escritas no quadro e, em fila, cada aluno que lê e responde corretamente as palavras de dentro do balão, ganham um prêmio. (Entrevista realizada com a professora em 06/10/2018)

Logo após, relatou que na atividade vista anteriormente, que foi a confecção do bilboquê, trabalhou com o português perguntando o que estava escrito em cada rótulos de suas garrafas e pediu para que formassem frases ou pequenos textos, de acordo com o que se

encontrava escrito. Posteriormente, afirmou que “o lúdico é uma ferramenta importante a ser trabalhada em sala de aula, pois foge da rotina das aulas tradicionais e elas se empenham para realizar o que faz com que tenham melhorias em seu desenvolvimento”.

Em outro momento de observação, trabalhou, em sala de aula, com a confecção de uma baleia, utilizando matérias como folha sulfite, canudos e bolinhas de isopor; o brinquedo funcionava da seguinte maneira, dentro do papel era colocado o canudo com um suporte na ponta para poder segurar a bolinha de isopor. Após a elaboração do brinquedo, foi trabalhada a matemática, usando os números pares e ímpares, dobro ou triplo, da forma que, de acordo com as vezes que o aluno iria derrubando a bolinha, o mesmo tinha que falar se aquele era um número ímpar ou par e se era o dobro ou triplo das vezes que já havia caído as bolinhas. Sobre isso, a professora disse que:

*Não há momento para trabalhar com o lúdico, sigo o horário da escola mas quando necessário e de acordo com a necessidade do aluno, aplica uma atividade de caráter lúdico, pois o lúdico desenvolve na criança o interesse em desenvolver as atividades propostas.
(Entrevista realizada com a professora em 06/10/2018)*

Percebeu-se que a mesma costuma trabalhar com textos escolhidos por ela, para que as crianças levem para casa e cada dia, ao início de sua aula, a criança escolhida para ler o texto, vai na frente da sala, por 10 minutos, dar uma aula de acordo com o texto lido e fazer as perguntas para que os colegas possam responder, e dessa forma as crianças tem um empenho maior por saber que será ela que estará dando aula ali no lugar da professora.

Quanto questionada sobre a psicomotricidade, no primeiro momento, a professora teve uma certa dificuldade em responder, mas após ser apresentado o conceito, ela resgatou seus conhecimentos dizendo que são atividades utilizadas para movimentar o corpo. Disse ainda que a psicomotricidade é importante para mover barreiras e que quando é incentivada, mesmo as crianças que possuem transtornos, conseguem se desenvolver, pois a psicomotricidade tem uma certa influência no desenvolvimento do aluno, nos aspectos do esquema corporal, lateralidade, organização espacial e estruturação temporal e ainda reforçou que:

Além do trabalho em sala de aula, é necessário que haja envolvimento por parte dos colegas e da gestão escolar, quando é proposto uma atividade que envolva barulho e agitação não tem problema, muitas vezes as turmas se juntam para aplicar essas atividades, sempre tem professores ainda tradicionalistas que não concordam com esse trabalho e acham uma perda de tempo, mas que isso não atrapalha no desenvolvimento das atividades. (Entrevista realizada com a professora em 06/10/2018)

Contudo, os professores reconhecem a importância das atividades lúdicas e psicomotoras no processo de ensino-aprendizagem e que essas atividades podem sim ser desenvolvidas em sala de aula e no pátio da escola, desde que os professores estejam preparados para trabalhar de forma correta tais atividades.

Valorizando o trabalho com jogos e brinquedos, os professores terão uma ferramenta indispensável para seu trabalho cotidiano, assim se torna uma busca constante pelo conhecimento, da mesma forma que o contato e a participação de outros professores pode ajudar na formação, na transformação, no comportamento e atitudes do aluno, pois quando o profissional se disponibiliza a conhecer novos recursos metodológicos, ele de fato passa a ter uma garantia no sucesso de seus alunos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo foi proposto com o objetivo de compreender como a ludicidade e a psicomotricidade se relacionam na formação educacional e no desenvolvimento infantil, além de compreender o ensino do movimento na prática pedagógica do professor, o que foi atingido com os resultados finais, visto que as atividades propostas pela professora contemplam o lúdico e a psicomotricidade, no processo de ensino aprendizagem da criança.

Entender a importância do desenvolvimento lúdico e da psicomotricidade no contexto escolar e valorizar o aluno em suas ações e pensamento é essencial, pois essa relação é uma maneira construtiva e educativa que valoriza todas as ações do indivíduo; o brincar não significa apenas recrear, mas desenvolver-se integralmente, é por meio dessas brincadeiras que as crianças tomam consciência de suas capacidades motoras.

Percebeu-se que a ludicidade contribuiu para a aprendizagem a partir de atividades dinâmicas e prazerosas e que, por meio da orientação do professor, pode ser um processo importante no desenvolvimento da criança, visto que a criança aprende bem mais, permitindo uma interação afetiva e o convívio com outras crianças. Portanto, o lúdico deve ser trabalhado de forma que a criança se socialize, o que proporciona grande ajuda na interação social, sendo uma ponte para o processo de ensino aprendizagem do aluno.

No que diz respeito ao processo psicomotor, o mesmo esteve presente em todas as atividades propostas pela professora, auxiliando no desenvolvimento da percepção sobre si mesmo e sobre os outros.

Compreendeu-se também que influencia na melhoria das dificuldades de aprendizagem e que, as atividades envolvendo o movimento corporal e o domínio próprio corpo da criança, são um fator essencial e indispensável no seu desenvolvimento global.

Diante de todas as informações obtidas nesses estudos, concluiu-se que é importante considerar as atividades lúdicas e motoras como um modo de privilegiar a interação e a construção do conhecimento da realidade vivida pelas crianças, comprovando a hipótese inicial de que quando a aprendizagem acontece por meio do movimento, há uma integração entre corpo e mente, o que facilita o processo de alfabetização.

Os objetivos propostos de apresentar como a ludicidade e psicomotricidade se relacionam na formação educacional e o no desenvolvimento infantil e de analisar a importância do professor no processo de alfabetização da criança, foram atingidos, pois, durante a observação, foram realizadas atividades estimulando o desenvolvimento humano, cognitivo a imaginação o dinamismo e estímulos sensório-motores.

Constatou-se, ao longo da pesquisa, que a formação do professor é de suma importância no processo educativo da criança, pois sua atuação influencia o processo no qual a criança obtém seu aprendizado, trazendo consigo valores e modos de pensar diferenciados. Para descobrir o universo infantil, o educador precisa obter informações e conhecimentos teóricos, práticos, capacidade de observação e, além disso, é preciso acompanhar a criança em sua trajetória lúdica, percebendo e compreendendo melhor suas ações ajudando-o de modo individual ou coletivo

Portanto, conclui-se que o lúdico e a psicomotricidade são essenciais no desenvolvimento das crianças na Educação Infantil, por possibilitar seu desenvolvimento integral.

Espera-se que os resultados desse estudo levem os educadores a refletirem sobre a importância do lúdico e a psicomotricidade na aprendizagem e no desenvolvimento integral das crianças e que possam perceber como esses instrumentos podem se tornar grandes aliados no

seu trabalho, obtendo, juntamente com seus alunos, resultados positivos, visto que são de extrema importância na formação da criança.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FACHIN, Odília. **Fundamentos de metodologia**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

FONSECA, Vítor da. **Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem**. Porto Alegre: Artmed, 2008

FREIRE, J. B. **De corpo e alma: o discurso da motricidade**. São Paulo: Summus, 1991.

GARAUDY, Roger. **Dançar a vida**. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

MARINHO, Herminia Regina Bugeste. **Pedagogia do movimento: Universo Lúdico e psicomotricidade**. 2. ed. Curitiba: Ibpex, 2007

Projeto Político Pedagógico da escola campo – PPP- 2014.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

